

Pengaruh Video Dakwah Youtub Terhadap Pembentukan Akhlakul Karimah Mahasiswa Manajemen Dakwah IAIN Parepare

Nur Hafifa¹, Firdaus Muhammad², Arifuddin Tike³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: hafifanur950@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/ytpesz20>

Submission date : Juli 2025

Accepted date : Juli 2025

Published in : Oktober 2025

Abstrak:

Tujuan tulisan ini untuk menganalisis pola penggunaan dan pengaruh video dakwah Youtube terhadap pembentukan akhlakul karimah Mahasiswa Manajemen Dakwah IAIN Parepare. Jenis penelitian yang digunakan survei dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi pada penelitian ini berjumlah 104 Mahasiswa dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode total sampling, dimana seluruh anggota populasi akan dijadikan sampel yakni berjumlah 104 dari angkatan 2022 sampai 2024. Lokasi penelitian ini di IAIN Parepare pada Mahasiswa Manajemen Dakwah. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linear sederhana, Uji korelasi dan uji analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa cenderung menonton video dakwah secara rutin. Tingkat perhatian mahasiswa terhadap video dakwah mencapai 78,5%, yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sekedar menonton, tetapi juga memperhatikan konten yang disampaikan. Selain itu, sebesar 78,65% mahasiswa mengaku menghayati isi dakwah dalam video yang ditonton, mencerminkan adanya keterlibatan emosional dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang disampaikan. Frekuensi menonton video dakwah tercatat sebesar 71,16%, sedangkan durasi menonton mencapai 71,25%, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari rutinitas keagamaan dan spiritual mereka. Variasi dalam frekuensi dan durasi ini bergantung pada minat individu serta kebutuhan spiritual masing-masing mahasiswa. Berdasarkan hasil thitung sebesar 2.881 lebih besar dari ttabel sebesar 1.983, maka H_0 ditolak H_a diterima. Sedangkan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel video dakwah berpengaruh terhadap pembentukan akhlakul karimah (Y). Implikasi penelitian ini mencakup aspek praktis dan teoretis. Dari sisi praktis diharapkan agar Mahasiswa Manajemen Dakwah Iain Parepare dapat menggunakan media sosial Youtube dengan bijak dan memperhatikan nilai guna dari penggunaan Youtube sebagai media dakwah. Dari sisi teoretis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan program dakwah yang efektif dan efisien untuk mahasiswa Manajemen Dakwah.

Kata Kunci: Dakwah, Youtub, Akhlakul Kharimah

PENDAHULUAN

Internet merupakan media baru yang hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kebebasan dalam mengakses informasi, yang didukung dengan kehadiran smartphone, informasi dapat diakses

di mana saja dan kapan saja oleh semua penggunanya tanpa adanya ruang dan waktu. Salah satu layanan internet yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah media sosial.

Media sosial merupakan sarana yang digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, seperti terbentuknya nilai-nilai, moral, dan etika (Nasrullah, 2015). Sehingga peran media sosial sebagai media dalam komunikasi menjadi sangatlah penting, berpengaruh dan signifikan. Di Indonesia sendiri media sosial sudah banyak diminati baik dari kalangan tua maupun muda. Bahkan jika dilihat era sekarang anak-anak di bawah umur sangat mahir dalam menggunakan media sosial (Usrina, 2021).

Munculnya media sosial menjadikan perilaku masyarakat mengalami beberapa pergeseran baik dalam budaya, etika, dan norma yang ada. Menurut Ardianto sosial media memiliki kekuatan sosial yang dapat membentuk opini publik, sikap dan perilaku yang berkembang di masyarakat (Ardianto, 2011). Selain itu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisda Waty Harianja dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Di Masyarakat menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi kekuatan besar yang mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan akses yang mudah dan cepat, media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memperluas jaringan sosial, dan mempengaruhi pandangan serta perilaku masyarakat (Harianja, 2024).

Media sosial memiliki banyak jenis aplikasi seperti Youtube, Tiktok, line, Instagram, dan Facebook. Salah satu media yang sangat tren di masa kini adalah Youtube. Menurut penelitian yang dilakukan Slice pada tahun 2024, Youtube merupakan platform media sosial yang menduduki posisi pertama yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah data Slice tentang pengguna media sosial di Indonesia perbulan Januari 2024 (Slice, 2024).

Youtube memungkinkan penggunanya untuk mengunggah, menonton dan berbagi video. Banyak masyarakat beranggapan bahwa Youtube sebagai penyaluran bakat, namun adapula dari situs ini sebagian masyarakat memanfaatkannya sebagai ajang kreativitas dalam membuat konten dakwah (Djamali & Latifah, 2016). Salah satu kreativitas yang dilakukan untuk mengembangkan, memperkenalkan, serta mendekatkan dakwah Islam kepada masyarakat yaitu dengan mengunggah video rekaman kajian Islam ke media sosial Youtube.

Dakwah, sebagai sebuah aktivitas mengajak dan mempraktikkan ajaran Islam, kini menemukan lahan subur dalam ranah media sosial, terutama YouTube (Briandana et al., 2020). Fenomena ini memunculkan dai-dai milenial yang piawai memanfaatkan platform tersebut untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan, menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi milenial yang cenderung lebih aktif di dunia maya (Mawasti & Surya, 2023). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, belajar, dan mendapatkan informasi (Kasir & Awali, 2024; Mawasti & Surya, 2023). Dakwah, yang pada awalnya dilakukan secara tatap muka, kini dapat menjangkau audiens yang lebih luas melalui platform digital seperti YouTube (Kasir & Awali, 2024). Platform digital memungkinkan penyampaian pesan-pesan keagamaan dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif, menyesuaikan diri dengan audiens yang beragam dan memiliki preferensi yang berbeda-beda (Kasir & Awali, 2024).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aflah Zuhrotul Aini tentang Pengaruh E-Dakwah DAQU Movie di Youtube terhadap Peningkatan Pengetahuan Islam pada Mahasiswa UINSA Surabaya, menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menonton dakwah DAQU Movie di Youtube, maka akan semakin berpengaruh pada peningkatan pemahaman Islam mahasiswa UINSA Surabaya (Aini, 2018).

Jadi media Youtube dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan kegiatan dakwah karena mampu memberikan pengaruh kepada khalayak. Selain itu, komunikasi merupakan salah satu faktor timbulnya pengaruh dari materi dakwah yang disampaikan. Komunikator dapat memberikan pemahaman kepada audiens, sehingga akan timbul efek komunikasi.

Dalam ilmu komunikasi pesan dakwah adalah *massage*, yaitu simbol-simbol. Secara etimologi kata dakwah berasal dari kata da'a, yad'u, da'watan, yang artinya menyeru, mengajak, memanggil, atau mengundang. Istilah pesan dakwah dipandang lebih tepat untuk menjelaskan isi dakwah berupa kata, gambar, lukisan dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah. Sedangkan pengertian dakwah menurut terminology adalah usaha dan ajakan kepada jalan kebenaran atau jalan Tuhan. Bahkan dalam perspektif ini, ajakan dan seruan itu tidak dinamai dakwah bila tidak dimaksudkan untuk membawahi manusia ke jalan kebaikan (Ridwan, 2018).

Kegiatan seseorang ketika mengakses dan menonton setiap video akun dakwah Youtube, maka terjadilah proses melihat, membaca dan mendengarkan, maka dalam proses inilah yang dikatakan telah terjadi komunikasi massa. Jika kegiatan interaksi ini sering dilakukan maka akan memberikan pengaruh yang besar dalam ideologi atau pola pikir seseorang. Maka dari itu apabila seorang da'i dalam proses penyampaian pesan dakwah kepada komunikan menginginkan pesan dakwahnya tersampaikan kepada mad'u dengan baik konsep penyampainnya harus tersusun secara baik, mulai dari target yang ingin dicapai, isi dari pesan dakwah yang ingin disampaikan, alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah, dan hasil yang ditimbulkan dari pesan dakwah yang disampaikan.

Akun Youtube yang sering menyebarkan dakwah Islami adalah diantaranya Tafaqquh bideo, Yufid Tv, Lampu Islam, Akhyar Tv, Shift Channel, Ruziqa Tv, Rodja Tv, Yusuf Mansur Channel, Adi Hidayat Official, Das'ad Latif, dan Ustadz Abdul Somad Official. Semua akun Youtube ini setiap hari aktif menyebarkan video dakwah, sehingga Youtube sebagai media dakwah merupakan sisi positif atau manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna. Hal ini memperkuat alasan digunakannya Youtube sebagai media komunikasi baru dalam berbagai aktivitas yang dapat dilakukan.

Video dakwah merupakan salah satu cara menyampaikan pesan yang sekaligus merangsang baik penglihatan maupun pendengaran. Bentuk ini telah diimplementasikan pada media televisi, video, multimedia interaktif, dan jenis media. Perkembangan video dakwah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi internet dan perangkat seluler. Seorang pendakwah seperti Ustad Abdul Somad dan Ustad Adi Hidayat memanfaatkan Youtube sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dakwah

kepada khalayak. Melalui video dakwah, keduanya dapat mengkomunikasikan pesan-pesan keagamaan secara lebih interaktif dan menarik, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Akun-akun yang ada di Youtube dirancang dengan gaya yang santai, kreatif, dan menarik, sehingga mampu menghadirkan pesan agama yang tidak membosankan. Hal ini membuat video dakwah di Youtube sebagai salah satu sarana efektif untuk menyebarkan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di era digital saat ini (Marti, Nuzuli, & Firtanosa, 2023)

Salah satu sasaran dakwah Youtube adalah mahasiswa sebagai pelaku atau pengguna terbesar aplikasi Youtube. Hal ini juga karena generasi mereka adalah masa dalam mencari jati diri mereka dan mudah menerima informasi yang diterimanya. Termasuk dalam menggali informasi agama, para mahasiswa memiliki rasa keingintahuan agama yang tinggi terhadap ajaran agama yang realitas dan mudah dipahami melalui akun dakwah Youtube yang memang dirancang santai, menarik, kreatif, dan tidak membosankan. Seseorang apabila semakin sering mengakses video dakwah di Youtube maka semakin bertambah ilmu agamanya yang akan berpengaruh terhadap pembentukan akhlakul karimah mereka. Akhlakul karimah diartikan suatu asas yang utama dalam ajaran Islam. Manusia dituntut untuk berakhlak mulia berbanding dengan makhluk Allah swt., yang lain. Ini karena manusia mempunyai pancaindera dan akal yang berupaya untuk memilih, menilai dan membandingkan antara perbuatan yang baik, buruk dan salah dalam kehidupan (Hassan Mydin, Muhamad Shukri, & Abdul Razak, 2020) Maka apabila seseorang sering mengakses video dakwah di Youtube secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir dan ideologi mereka dalam beragama, atau dengan bahasa lain dengan pengetahuan keagamaan yang diperoleh melalui video dakwah di Youtube dapat berpengaruh terhadap akhlakul karimah. Video dakwah di YouTube menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas, memungkinkan mahasiswa Manajemen Dakwah IAIN Parepare untuk terpapar dengan berbagai perspektif keislaman, ceramah agama, dan kajian-kajian yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka (Briandana et al., 2020).

Fenomena akun dakwah Youtube juga diharapkan dapat memberikan informasi edukasi tentang ajaran Islam, ideologi pemikiran agama Islam secara baik dan benar, serta berdampak efektif terhadap perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Peneliti melihat ada banyak mahasiswa khususnya mahasiswa Manajemen Dakwah di lingkup IAIN Parepare memanfaatkan media Youtube sebagai alat untuk mendapatkan informasi mengenai video dakwah di Youtube dengan tujuan untuk mengembangkan suatu ide yang bermanfaat dan juga dapat meniru hal-hal yang baik untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sehingga inilah yang melatarbelakangi peneliti memilih judul Pengaruh Video Dakwah Youtube Terhadap Pembentukan Akhlakul Karimah Mahasiswa Manajemen Dakwah IAIN Parepare.

Teori psikologi kognitif, sebagai bagian penting dari sains kognitif, telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan psikologi pendidikan dengan menekankan proses internal mental manusia seperti motivasi, keyakinan, dan pengambilan keputusan. Para ahli kognitif berpendapat bahwa perilaku manusia tidak dapat diukur atau dijelaskan tanpa mempertimbangkan aspek mental, berbeda

dengan behaviorisme yang dianggap tidak lengkap karena mengabaikan proses kejiwaan seperti berpikir, pertimbangan, serta dimensi emosional (Pahliwandari, 2016).

Psikologi kognitif memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup proses mental seperti persepsi, memori, perhatian, bahasa, pemecahan masalah, kreativitas, pengambilan keputusan, dan penalaran. Selain itu, bidang ini juga mempelajari perkembangan kognitif sepanjang hidup, kecerdasan manusia, kecerdasan buatan, serta berbagai aspek lain dari pikiran dan kesadaran (Jaarvis, 2022)

Kognisi berasal dari kata "pengetahuan" (sama dengan *sciado* dalam bahasa Latin). Menurut Piaget, kognisi merujuk pada aktivitas mental untuk memahami dunia. Chaplin mendefinisikannya sebagai bidang psikologi yang mencakup proses mental seperti pemahaman, perhatian, pemrosesan informasi, pemecahan masalah, serta aspek niat dan keyakinan. Selain itu, ranah kognitif juga terkait dengan kehendak (*konasi*) dan emosi (*feeling*), yang berhubungan dengan pengalaman indrawi (Ujang, 2016).

Beberapa tahapan kognitif yaitu, *atensi* (Perhatian), pemahaman, *memori* (ingatan), *Retrieval* (Pengambilan), *Aplikasi* (Penerapan).

Akhlak adalah istilah yang sudah umum di Indonesia, meski berasal dari bahasa Arab (اخلاق). Dalam bahasa Indonesia, akhlak berarti budi pekerti, adab, sopan santun, susila, atau tata krama. Menurut Hamzah Ya'qub, akhlak identik dengan perangai atau tingkah laku. Kamus Istilah Agama Islam (KIAI) juga mendefinisikan akhlak secara bahasa sebagai tindak-tanduk atau kebiasaan seseorang (Suhayib, 2006) Akhlakul karimah berarti akhlak mulia atau terpuji yang lahir dari sifat-sifat baik sesuai ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya (Badruzzaman, 2004).

Dalam ajaran Agama Islam, banyak sekali ayat dalam Al-qur'an dan hadis Nabi yang berbicara tentang akhlak. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Ahzab/33:21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ

Terjemahnya:

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah (Departemen Agama RI. 2009).

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh signifikan video dakwah terhadap pembentukan akhlakul karimah pada mahasiswa Manajemen Dakwah Iain Parepare.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola penggunaan dan pengaruh video dakwah Youtube terhadap pembentukan akhlakul karimah mahasiswa Manajemen Dakwah IAIN Parepare.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan (Sugiyono, 2016). Dalam konteks penelitian ini untuk mencari hubungan satu variabel

dengan variabel lain, yaitu variabel bebas video dakwah Youtube dan variabel terikat yaitu akhlakul karimah.

Populasi dalam penelitian ini mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Iain Parepare sebanyak 104 angkatan 2022-2024.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling, dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel, sehingga sampel penelitian ini berjumlah 104 sampel.

Pengambilan data menggunakan angket atau kuesioner. Desain penelitian menggunakan metode survei dengan tujuan untuk suatu rancangan penelitian yang dipergunakan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan prevalensi, distributor, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi (Sugiyono, 2016).

Instrumen penelitian menggunakan *skala likert* untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016). Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linear sederhana, Uji korelasi dan uji analisis koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah Iain Parepare secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 2014. Program studi Manajemen Dakwah akan menyandang sarjana sosial jika berhasil menyelesaikan studi. Adapun visi Manajemen Dakwah yaitu pengembangan kajian Manajeme Dakwah berbasis akulturasi budaya dan teknologi informasi di kawasan timur Indonesia pada tahun 2025. Adapun misinya yaitu:

1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang kompetitif dan berkarakter menuju kemantapan aqidah, kematangan akhlak, dan kemantapan profesi yang berbasis teknologi informasi dalam bidang Manajemen Dakwah.
2. Menyelenggarakan pengkajian akulturasi Islam dengan budaya nusantara dalam bidang Manajemen Dakwah.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, berjiwa entrepreneurship melalui kajian ilmu keislaman yang integratif dalam bidang Manajemen Dakwah.

Saat ini Program Studi Manajemen Dakwah Iain Parepare mendapatkan akreditasi BAIK SEKALI dari bank PT. Program Studi Manajemen Dakwah menggunakan system perkuliahan yang inovatif dari dosen yang memiliki kompetensi dibidangnya. Dengan pelajaran berdasarkan pada kurikulum akademik. Pembelajaran yang dikreasikan dengan metode yang lebih mudah dipahami sehingga mampu mengembangkan dan menanamkan kepada setiap mahasiswa agar menjadi kreatif melalui diskusi dan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan.

Prodi Manajemen Dakwah telah membangun kerja sama dengan beberapa instansi baik instansi pemerintah maupun swasta, dimana diantaranya untuk instansi pemerintah bekerja sama dengan kementerian agama Provinsi Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan kantor imigrasi, dinas layanan sosial dan beberapa instansi negeri lainnya, sedangkan untuk di swasta saat ini bekerja sama dengan beberapa instansi-instansi yang terkait dengan keilmuan Program Studi Manajemen Dakwah. Untuk Manajemen Dakwah sendiri terbagi ke dalam dua bentuk konsentrasi yaitu konsetrasi ilmu dakwah

dan komunikasi dan yang kedua adalah konstrasi manajemen. Untuk dibidang penelitian saat ini sedang mengembangkan jurnal keprodian yang nanti akan menjadi salah satu wadah bagi para mahasiswa Program Manajemen Dakwah dalam mempublikasikan artikel-artikel ilmiah sehingga dapat menunjang akreditasi Program Studi. Serta karya-karya ilmiah ini akan digunakan mahasiswa dalam hal peningkatan kualitas dalam hal pendidikan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Program Studi Manajemen Dakwah yaitu melakukan kegiatan training manajemen dan kewirausahaan, pelatihan bimbingan haji dan umroh, pelatihan dakwah dan kajian keilmuan yang dilaksanakan oleh HMPS Manajemen Dakwah. Sedangkan dibidang pengabdian masyarakat program studi Manajemen Dakwah aktif dalam mengirim para da'i serta kegiatan pengabdian tahunan MD mengabdikan untuk negeri pada daerah-daerah terpencil. sehingga memiliki peluang untuk bekerja sebagai mubaliq, pembimbing haji dan umroh, penyuluh zakat baznas, staf administrasi kepegawaian, sekretaris pada lembaga keagamaan negeri dan swasta, *public relation, event organizer, marketing advisor, digital entrepreneur* dan masih banyak lagi.

A. Hasil Data Instrumen

Analisis tersebut diketahui berapa banyak responden yang memilih alternatif jawaban tertentu dan memperoleh nilai rata-rata tertinggi sampai terendah. Untuk menerangkan tanggapan responden terhadap variabel peneliti digunakan metode rata-rata skor. Alat ukur tanggapan responden terhadap variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Nilai Tanggapan Deskripsi

1. 76-100 %(Sangat Tinggi)
2. 51-75 %(Tinggi)
3. 26-50% (Rendah)
4. 0-25% (Sangat Rendah)

Tabel 1. Responden Terhadap Variabel Perhatian

SS	S	TS	STS	JML	SKOR	RATA-RATA SKOR	RATA-RATA PERSENTASE	KATEGORI
39	31	22	12	104	305	2.93	76,25%	Sangat Tinggi
41	50	5	6	104	333	3.20	83,25%	Sangat Tinggi
35	39	17	13	104	304	2.92	76%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Skor Perhatian							78,5%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26

Pada pertanyaan pertama 39 responden menyatakan sangat setuju, dan 31 responden menyatakan setuju dengan rata-rata persentase 76,25% menunjukkan bahwa mereka lebih tertarik menonton video dakwah di Youtube daripada di media sosial lain. Sedangkan 22 responden menjawab tidak setuju, dan 12 responden menjawab sangat tidak setuju. Hal ini memungkinkan responden lebih menyukai *platform* lain karena kepraktisan dan gaya penyampaian dakwah yang lebih ringan dan sesuai dengan pola konsumsi video mereka.

Pada pertanyaan kedua 41 responden menyatakan sangat setuju dalam kategori ini memiliki tingkat ketertarikan yang sangat tinggi terhadap desain visual yang mereka temui di Youtube. 50 responden menyatakan setuju dengan rata-rata persentase 83,25% hal ini juga memiliki persepsi positif, meski tidak sekuat kategori sebelumnya. 6 responden menyatakan tidak setuju, responden yang menyatakan tidak setuju merasa kurang tertarik dengan desain visual yang disajikan. Dan 7 responden menjawab tidak setuju, kategori ini merupakan kelompok yang sangat tidak terkesan terhadap desain visual dalam video Youtube.

Pada pertanyaan ketiga 35 responden menyatakan sangat setuju hal ini menunjukkan tingkat konsentrasi yang tinggi serta adanya minat mendalam terhadap isi video yang ditonton. 39 responden menyatakan setuju dengan rata-rata persentase 76% hal ini menunjukkan sikap yang positif, meskipun tidak sekuat kategori sebelumnya. 17 responden menyatakan tidak setuju hal ini menunjukkan responden merasa tidak terlalu memperhatikan detail. Dan 13 responden menyatakan sangat tidak setuju responden ini sama sekali tidak memperhatikan detail dalam video.

Berdasarkan rekapitulasi hasil yang telah dilakukan terhadap tiga indikator dalam variabel perhatian, diperoleh persentase akhir sebesar 78,5%, yang menunjukkan bahwa tingkat perhatian responden berada dalam kategori sangat tinggi.

Tabel 2. Responden Terhadap Variabel Penghayatan

SS	S	TS	STS	JML	SKOR	Rata-Rata Skor	RATA-RATA PERSENTASE	KATEGORI
44	33	19	8	104	321	3.09	80,25%	Sangat Tinggi
36	40	13	12	104	308	2.96	77%	Sangat Tinggi
37	37	16	14	104	305	2.93	76,25%	Sangat Tinggi
45	34	15	10	104	322	3,12	81,5%	Sangat Tinggi
Rata-rata skor penghayatan							78,65%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26

Pada pertanyaan keempat 44 responden menyatakan sangat setuju hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden sangat menikmati dan memahami isi dakwah di Youtube. 33 responden menyatakan setuju, dengan rata-rata persentase 80,25% yang artinya mereka menikmati dan memahami materi, meskipun tidak dengan antusias maksimal. 19 responden menyatakan tidak setuju, responden yang menyatakan tidak setuju kemungkinan besar tidak merasa terhubung dengan video yang mereka tonton. Dan 8 responden menyatakan sangat tidak setuju, hal ini secara tegas menyatakan tidak menikmati dan tidak memahami materi.

Pada pertanyaan kelima 36 responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak lebih dari sepertiga responden menyatakan bahwa mereka sangat merasakan penambahan ilmu keagamaan setelah menonton video dakwah. 40 responden menyatakan setuju dengan rata-rata persentase 77%. 16 responden menyatakan tidak setuju responden merasa tidak mendapatkan tambahan ilmu keagamaan setelah menonton video dakwah. Dan 12 responden menyatakan tidak setuju hal ini secara eksplisit menyatakan bahwa video dakwah tidak memberi kontribusi pada peningkatan pengetahuan.

Pada pertanyaan keenam 37 responden menyatakan sangat setuju, responden menyatakan sangat menikmati proses mendengarkan materi dakwah. 37 responden menyatakan setuju dengan rata-rata persentase 76,25% hal ini menunjukkan responden yang juga menikmati video, tetapi tidak seintens yang sangat setuju. 14 responden menyatakan tidak setuju, responden yang menyatakan tidak setuju menunjukkan adanya ketidaknyamanan atau rasa bosan dalam penyajian materi yang terlalu normatif, tanpa konteks kekinian. Mereka mungkin merasa dakwah di Youtube kurang memberi sentuhan emosional atau terlalu formal. Dan 10 responden menyatakan sangat tidak setuju hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak merasa *enjoy* sama sekali saat mendengarkan materi dakwah.

Pada pertanyaan ketujuh 46 responden yang menyatakan sangat setuju hal ini menunjukkan bahwa mayoritas merasa pesan dakwah dari Youtube sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 34 responden menyatakan setuju dengan rata-rata persentase 81,5%. Responden merasa cukup yakin bahwa video dakwah yang ditonton bermanfaat secara praktis, walau mungkin tidak semua poin langsung bisa diterapkan. 14 responden yang menyatakan tidak setuju, sebagian responden merasa pesan dakwah tidak selalu bisa diterapkan. Ketidaksiesuaian antara materi dakwah dan konteks sosial/ekonomi responden. Dan 10 responden menyatakan sangat tidak setuju kelompok ini merasa tidak sama sekali dapat mengaplikasikan pesan dakwah dari Youtube, yang patut mendapat perhatian khusus.

Berdasarkan rekapitulasi dari empat indikator yang membentuk variabel penghayatan, diperoleh persentase akhir sebesar 78,65%. Angka ini berada dalam kategori sangat tinggi.

Tabel 3. Responden Terhadap Variabel Frekuensi

4	3	2	1	JML	SKOR	RATA-RATA SKOR	RATA-RATA PERSENTASE	KATEGORI
15	10	43	31	104	217	2.53	54,25%	Tinggi
24	43	21	11	104	286	3.75	71,5%	Tinggi
36	36	18	16	104	305	2.93	76,25%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Skor Frekuensi							71,16%	Tinggi

Sumber: Data Diolah dengan Spss 26

Pada pertanyaan kedelapan responden menonton video dakwah dua kali dalam sehari sebanyak 43, yang menunjukkan bahwa mereka merasa cukup mendapatkan manfaat dengan menonton video dakwah dua kali sehari. responden menonton video dakwah tiga kali sebanyak 10 responden dan 15 responden menonton empat kali, yang menunjukkan tingkat komitmen dan kedalaman keterlibatan yang lebih tinggi terhadap materi dakwah tersebut. Dan 31 responden hanya menonton video dakwah sekali dalam sehari, mungkin karena mereka merasa sudah cukup atau karena keterbatasan waktu. Dengan rata-rata persentase 54,25%,

Pada pertanyaan kesembilan diperoleh rata-rata persentase sebesar 71,75%. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum, responden menonton video dakwah antara 2 hingga 3 kali dalam seminggu, dengan kecenderungan mendekati 3 kali. Skor ini mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan responden dalam menonton video dakwah cukup tinggi dalam periode mingguan.

Pada pertanyaan kesepuluh diperoleh rata-rata persentase 76,25% ,responden menontonnya lebih dari satu kali dalam seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa video dakwah dianggap bermanfaat dan memiliki relevansi yang tinggi bagi sebagian besar responden, yang membuat mereka merasa perlu untuk mengulanginya lebih sering. Frekuensi yang paling banyak dipilih adalah 2 kali dalam seminggu, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa cukup dengan menonton video dakwah dua kali. Ada juga sekelompok responden yang lebih sering menonton ulang, yaitu 3 kali atau 4 kali, yang menunjukkan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi untuk memahami dan mendapatkan manfaat dari video dakwah tersebut.

Berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel frekuensi, diperoleh persentase akhir sebesar 71,16%. Hasil ini mengindikasikan bahwa frekuensi aktivitas yang dilakukan oleh responden berada pada kategori tinggi.

Tabel 4. Responden Terhadap Variabel Durasi

SS	S	TS	STS	JML	SKOR	Rata-Rata Skor	RATA-RATA PERSENTASE	KATEGORI
34	33	16	21	104	276	2.65	71,25%	Tinggi
30	41	18	15	104	284	2.99	71%	Tinggi
36	44	11	13	104	291	3,09	72,75%	Tinggi
42	39	7	16	104	289	2.78	72,75%	Tinggi
Rata-rata skor durasi							71,25%	Tinggi

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26

Pada pertanyaan kesebelas dengan 34 responden menyatakan setuju dan 33 responden sangat setuju, dengan rata-rata persentase 71,25% ini menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka meluangkan waktu lebih dari 15 menit dalam satu minggu untuk menonton video dakwah. Durasi lebih dari lima belas menit perminggu bisa mencakup beberapa video pendek atau satu atau dua video berdurasi panjang. Hal ini memperlihatkan bahwa video dakwah digital bukan hanya dikonsumsi secara sporadis atau sekilas, di sisi lain, terdapat 16 responden yang tidak setuju dan 21 responden yang sangat tidak setuju dengan tidak meluangkan waktu lebih dari 15 menit perminggu untuk menonton video dakwah.

Pada pertanyaan keduabelas berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan terhadap pernyataan dalam sehari saya menghabiskan waktu lebih dari lima menit untuk menonton video dakwah di Youtube diperoleh 30 responden sangat setuju, 41 responden setuju, 18 responden tidak setuju dan 15 responden sangat tidak setuju. Dari data ini, diperoleh rata-rata persentase 71%. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menghabiskan waktu lebih dari lima menit setiap hari untuk menonton video dakwah di Youtube.

Pada pertanyaan ketigabelas berdasarkan hasil kuesioner terhadap pernyataan saya tidak membatasi waktu ketika menonton video dakwah di Youtube diperoleh 36 responden sangat setuju, 44 responden setuju, 11 responden tidak setuju, dan 13 responden sangat tidak setuju. Dari data yang diperoleh rata-rata persentase 72,75%,

Pada pertanyaan keempatbelas berdasarkan hasil kuesioner terhadap pernyataan saya menonton video dakwah di Youtube sampai selesai di setiap unggahannya diperoleh 42 responden sangat setuju, 39 responden setuju, 7 responden tidak setuju, 16 responden sangat tidak setuju. Dari data ini, diperoleh rata-rata persentase 72,25%.

Berdasarkan rekapitulasi hasil dari empat indikator yang membentuk variabel durasi, diperoleh nilai persentase akhir sebesar 71,25%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan atau partisipasi responden dalam aktivitas yang diukur termasuk dalam kategori tinggi.

B. Pengujian Analisis Data

1. Regresi Linear Sederhana

Tabel 5. Output Uji Regresi Linear Sederhana

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.190	4.055		7.445	.000
	Video Dakwah	.289	.100	.274	2.881	.005

a. Dependent Variable: Akhlakul Karimah

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26

Pada tabel 4.15 nilai t_{hitung} untuk konstanta adalah 7.445, sementara nilai variabel video dakwah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.881, yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai kritis yang ditentukan. Nilai signifikan (sig) untuk konstanta adalah 0,000 ($p < 0.05$), di sisi lain, nilai signifikan untuk variabel video dakwah adalah 0.005, yang lebih kecil dari 0.05, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1.983. hasil regresi menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel video dakwah adalah 2.881 dengan nilai signifikan 0.005 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ $2.881 > 1.983$ dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05, maka hipotesis nol H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel video dakwah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel akhlakul karimah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Korelasi

Tabel 6. Output Uji T
Correlations

		Video Dakwah	Akhlakul Karimah
Video Dakwah	Pearson Correlation	1	.274**
	Sig. (2-tailed)		.005
	N	104	104
Akhlakul Karimah	Pearson Correlation	.274**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	
	N	104	104

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26

Dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi antara video dakwah (X) terhadap pembentukan akhlakul karimah (Y) adalah $0,005 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak H_a diterima menyatakan adanya pengaruh diantara keduanya. Nilai korelasi *product moment* menunjukkan hasil 0,274 yang berarti bernilai positif dan tingkat hubungannya lemah, karena mendapat nilai berkisar 0,20%-0,399%.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinan dilakukan penelitian bertujuan untuk mencari besar pengaruh antara variabel (X) video dakwah dengan variabel (Y) akhlakul karimah. Berikut ini hasil uji koefisien determinan dengan IBM SPSS 26.

Tabel 7. Output Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.368 ^a	.136	.101	6.874

a. Predictors: (Constant), Durasi, Frekuensi, Penghayatan, Perhatian

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26

Tabel di atas, koefisien determinasi (R square) sebesar 0,368 yang artinya bahwa pengaruh video dakwah terhadap akhlakul karimah adalah 36,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi dari video dakwah dan pembentukan akhlakul karimah sebesar 36,8%. Sedangkan sisanya merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan.

Youtube merupakan sebuah basis data yang berisi video dakwah yang populer di media sosial serta penyedia beragam informasi yang sangat membantu. Dengan adanya media sosial Youtube khalayak umum akan lebih tertarik dalam mempelajari sesuatu, karena kemasan dengan bentuk *audio visual* yang pastinya akan mudah dicerna dan juga tidak membosankan untuk dilihat. Dengan menggunakan Youtube, mahasiswa Manajemen Dakwah akan lebih tertarik untuk terus mengulik suatu kajian ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang sedang ia perdalam salah satunya dalam memperdalam kajian ilmu Islam yang sangat mudah diterima di Youtube.

Hasil analisis statistik yang dilakukan menunjukkan adanya hubungan yang konsisten dan signifikan antara konsumsi video dakwah dengan perubahan positif dalam perilaku sehari-hari. Mahasiswa yang mengonsumsi video dakwah dengan tingkat pemahaman dan keterlibatan yang tinggi menunjukkan perubahan positif. Mereka menjadi lebih santun dalam berbicara, lebih bertanggung jawab dalam kegiatan akademik dan organisasi, serta menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama.

Melalui analisis terhadap empat variabel utama, yaitu perhatian, penghayatan, frekuensi, dan durasi menonton. Keempat variabel ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana mahasiswa terlibat secara kognitif dalam mengonsumsi video dakwah digital.

1. Perhatian

Berdasarkan penelitian yang didapatkan diperoleh persentase 78,5%, Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat perhatian mahasiswa terhadap video dakwah cukup tinggi. Sebagian besar responden menyatakan bahwa lebih tertarik menonton video dakwah di Youtube dibandingkan melalui *platform* media sosial lain seperti Instagram, TikTok, atau Facebook. Hal ini menunjukkan bahwa Youtube dianggap sebagai *platform* yang lebih ideal untuk menyampaikan pesan dakwah secara mendalam, karena mendukung penyajian video berdurasi panjang, fitur penelusuran yang mudah, dan tampilan yang lebih nyaman bagi pengguna. Pola ini mengindikasikan bahwa mahasiswa secara sadar memilih Youtube sebagai media utama untuk mengakses video dakwah, menunjukkan adanya *preferensi* berbasis kualitas dan kenyamanan *platform*, bukan hanya karena popularitas. Responden juga menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap desain karya visual dalam video dakwah Youtube, seperti penggunaan grafis, warna, ilustrasi, dan sinematografi. Elemen visual tersebut ternyata mampu meningkatkan perhatian mahasiswa terhadap isi dakwah, sekaligus membuat mereka lebih betah menonton hingga selesai. Hal ini membuktikan bahwa visualisasi dalam dakwah digital memiliki peran penting dalam menarik perhatian *audiens*. Mahasiswa tidak hanya menilai isi ceramah dari materi verbal semata, tetapi juga dari cara penyajiannya secara visual. Dakwah yang dikemas secara kreatif dan profesional lebih mampu bersaing di tengah banjirnya video digital lainnya.

Mayoritas responden juga menyatakan bahwa mereka memperhatikan setiap detail dalam video dakwah yang mereka tonton, mulai dari isi pesan, ayat atau hadis yang disampaikan, ekspresi pendakwah, hingga ilustrasi atau animasi pendukung. Ini menunjukkan bahwa perhatian mahasiswa

bersifat aktif dan mendalam, bukan sekadar menonton secara pasif. Pola ini memperlihatkan bahwa mahasiswa sebagai *audiens* memiliki keterampilan untuk memilah informasi dan menyerap pesan dakwah dengan lebih kritis. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menilai dan menganalisis isi video, yang dapat berdampak pada internalisasi nilai-nilai keagamaan.

2. Penghayatan

Berdasarkan penelitian yang didapatkan diperoleh persentase 78,65%, Hal tersebut menunjukkan penghayatan mahasiswa Manajemen Dakwah menunjukkan kemampuan untuk meresapi dan merenungkan isi video dakwah yang ditonton. Penghayatan muncul ketika mahasiswa merasa bahwa isi video menyentuh kehidupan pribadi mereka, seperti membahas masalah akhlak, motivasi spiritual, atau isu sosial keagamaan yang mereka hadapi. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka menikmati dan mampu memahami materi dakwah yang disampaikan melalui Youtube. Ini menunjukkan bahwa perhatian mereka tidak hanya bersifat pasif, tetapi aktif dan terfokus. Kombinasi antara visualisasi yang menarik, gaya komunikasi pendakwah yang relevan dengan generasi muda, serta kemudahan akses menjadi faktor pendorong utama mahasiswa dalam mencurahkan perhatian terhadap video yang ditonton. Pola ini menandakan bahwa Youtube menjadi media dakwah yang efektif karena mampu menghadirkan suasana belajar keagamaan yang ringan namun bermakna. Mahasiswa lebih terbuka terhadap pesan dakwah yang disampaikan dengan pendekatan yang santai namun tetap ilmiah.

Responden juga merasakan bahwa pengetahuan keagamaan mereka meningkat setelah menonton video dakwah di Youtube. Hal ini mengindikasikan bahwa perhatian yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai fokus saat menonton, tetapi juga menghasilkan pemahaman dan akumulasi ilmu baru. Mahasiswa merasakan bahwa mereka mendapatkan penjelasan agama secara kontekstual, yang mudah diterima karena disampaikan dengan bahasa yang komunikatif. Dengan demikian, pola perhatian ini tidak hanya menunjukkan keterlibatan saat menonton, tetapi juga berdampak pada peningkatan wawasan dan motivasi belajar agama. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka merasa *enjoy* saat mendengarkan materi dakwah di Youtube. Kenyamanan ini menjadi indikasi bahwa perhatian terhadap video dakwah tidak terbentuk karena kewajiban, tetapi karena ketertarikan personal. Saat seseorang merasa *enjoy*, maka proses penyampaian pesan dakwah menjadi lebih efektif karena tidak terbebani dan diterima dengan sukarela. Ini menegaskan bahwa dalam konteks mahasiswa, perhatian yang tinggi dipengaruhi oleh atmosfer yang menyenangkan dan pendekatan pendakwah yang membumi. Selain itu, mahasiswa menyatakan bahwa pesan dakwah yang disampaikan dalam video Youtube terasa aplikatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini memperlihatkan bahwa perhatian mereka muncul karena video dakwah menjawab persoalan nyata yang mereka hadapi. Ketika video dakwah menyentuh realitas hidup mahasiswa, maka perhatian menjadi lebih mendalam, bahkan berlanjut pada penerapan nilai-nilai tersebut. Pola ini mengindikasikan bahwa mahasiswa tidak hanya menonton sebagai bentuk konsumsi informasi, tetapi juga sebagai sarana refleksi diri. Video dakwah menjadi media kontemplasi yang mendukung

proses pembentukan karakter religius. Hal ini sangat relevan dengan identitas akademik mereka sebagai calon penggerak dakwah di tengah masyarakat.

3. Frekuensi

Berdasarkan penelitian yang didapatkan diperoleh persentase 71,16%, Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menonton video dakwah secara rutin, dengan frekuensi 2–1 kali dalam sehari. Mereka biasanya mengakses video dakwah melalui Youtube saat waktu senggang, seperti setelah kuliah, sebelum tidur, atau saat menghadapi tekanan emosional. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka menonton video dakwah setidaknya sekali dalam sehari, baik secara penuh maupun hanya sebagian. Ini menunjukkan bahwa perhatian mahasiswa terhadap dakwah digital telah menjadi bagian dari rutinitas harian. Kebiasaan ini terbentuk secara aktif, bukan karena kewajiban akademik, melainkan karena kebutuhan pribadi akan motivasi keagamaan dan pencerahan spiritual. Pola ini menunjukkan bahwa video dakwah di Youtube telah mengisi ruang konsumsi media mahasiswa yang sebelumnya mungkin didominasi oleh hiburan atau konten ringan, dan ini menandakan adanya perhatian yang cukup besar terhadap konten keagamaan dalam keseharian mereka.

Dalam skala mingguan, mayoritas mahasiswa menonton video dakwah antara 2–3 kali per minggu, menunjukkan adanya konsistensi dalam pencarian dan konsumsi video dakwah. Frekuensi ini mencerminkan bahwa perhatian terhadap dakwah digital bukan sekadar impulsif, tetapi telah menjadi pola perilaku yang berulang dan berkelanjutan. Mahasiswa juga menyatakan bahwa mereka lebih aktif menonton video dakwah pada waktu senggang, seperti malam hari atau akhir pekan, serta ketika mereka membutuhkan jawaban atas persoalan hidup atau membutuhkan ketenangan. Ini menandakan bahwa perhatian mahasiswa sangat kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan emosional atau spiritual mereka. Banyak responden juga mengaku sering menonton ulang video dakwah yang sama dalam satu minggu, terutama jika topiknya sangat relevan atau disampaikan dengan gaya yang menyentuh. Perilaku menonton ulang ini menjadi indikator penting dari perhatian mendalam, karena menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menyerap pesan secara satu kali tonton, tetapi juga ingin memperkuat pemahaman atau meresapi ulang isi pesan. Frekuensi dalam bentuk pengulangan ini menunjukkan keterlibatan afektif dan kognitif yang kuat terhadap video dakwah, dan menjadi sinyal bahwa mahasiswa memiliki minat serius untuk memahami lebih dalam, bukan hanya sekadar menonton untuk hiburan atau rutinitas. Pola ini mencerminkan bahwa video dakwah telah menjadi bagian dari gaya hidup digital mahasiswa, dan bukan lagi hanya sebagai sumber belajar pasif. Frekuensi menonton juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, minat keagamaan, dan kemudahan akses teknologi.

4. Durasi

Berdasarkan penelitian yang didapatkan diperoleh persentase 71,25%, Hal tersebut menunjukkan durasi menonton video dakwah bervariasi, namun mayoritas mahasiswa lebih menyukai video berdurasi pendek hingga sedang (sekitar 15-25 menit). Mereka merasa bahwa video berdurasi

panjang (>30 menit) cenderung membosankan atau sulit diikuti secara penuh, kecuali jika topiknya sangat menarik atau pembicaranya terkenal. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa mereka menonton video dakwah minimal sekali dalam sehari. Bila diasumsikan satu video berdurasi 5–15 menit, maka mahasiswa menghabiskan rata-rata 5 hingga 20 menit per hari untuk menonton video dakwah. Ini merupakan angka yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jenis video edukatif lainnya di Youtube. Durasi ini mengindikasikan bahwa mahasiswa menyediakan waktu khusus dalam keseharian mereka untuk mengakses dan memperhatikan isi ceramah atau kajian keagamaan, menunjukkan bahwa dakwah digital bukan hanya selingan, tetapi bagian dari rutinitas yang mereka anggap penting.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pesan-pesan moral dan spiritual yang disampaikan dalam video dakwah tidak hanya diterima secara pasif, tetapi juga diinternalisasi dan diamalkan. Proses ini sejalan dengan teori psikologi kognitif yang menjelaskan bagaimana informasi yang diterima melalui media akan diproses dalam pikiran, disimpan dalam memori, dan kemudian diterapkan dalam tindakan.

Akhlakul karimah seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya *atensi* (perhatian), *encoding* (pemahaman dan interpretasi), *storage* (memori), pengambilan dan penerapan. Faktor-faktor ini berperan penting dalam membentuk akhlakul karimah pada mahasiswa Manajemen Dakwah. Dalam proses komunikasi, khususnya dalam penyampaian pesan melalui media seperti video dakwah di Youtube, efektivitas penyampaian tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut diproses secara kognitif oleh responden. Proses kognitif ini mencakup lima tahapan penting, yaitu *atensi*, pemahaman, memori, pengambilan dan penerapan. Kelima aspek ini berperan besar dalam menentukan sejauh mana pesan dakwah dapat dipahami, diingat, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh responden. Berikut penjelasan masing-masing tahapan tersebut:

1. Atensi.

Merupakan proses awal dalam sistem kognitif di mana seseorang memfokuskan kesadarannya pada rangsangan tertentu dari lingkungan. Dalam konteks dakwah, perhatian merupakan gerbang masuk utama bagi informasi untuk bisa diterima oleh individu. Dari hasil penelitian mahasiswa Manajemen Dakwah Iain Parepare cenderung memberikan perhatian lebih pada video dakwah yang dikemas secara menarik, misalnya melalui karya visual yang dinamis, gaya bahasa santai namun bernas, dan tema yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. mendorong mahasiswa untuk mengikuti video secara berulang, sehingga memperkuat *eksposur* mereka terhadap nilai-nilai Islami. Perhatian ini menjadi pintu masuk penting dalam proses pembentukan akhlak. Tanpa perhatian awal, pesan dakwah tidak akan diproses lebih lanjut dalam sistem kognitif.

2. Pemahaman.

Adalah proses kognitif di mana informasi dari video dakwah diorganisasi dan dihubungkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya oleh mahasiswa yaitu dengan mulai mengaitkan informasi dari video dakwah dengan kehidupan kampus seperti sikap terhadap

dosen, teman, organisasi, kegiatan dakwah, dan masalah pribadi seperti konflik keluarga, kepercayaan diri, dan pencarian jati diri. Proses pemahaman dan interpretasi ini secara langsung berdampak pada pembentukan nilai-nilai akhlakul karimah dalam diri mahasiswa, antara lain kesadaran moral meningkat, terutama terkait perilaku sosial seperti berkata sopan, menepati janji, dan bersikap jujur. Empati dan kesabaran meningkat, karena mahasiswa mengaku lebih memahami pentingnya mengontrol emosi dan bersikap baik kepada sesama. Dan timbul motivasi untuk berubah, banyak mahasiswa yang mulai membenahi diri karena merasa tersentuh oleh pesan yang mereka pahami dari video.

3. Memori.

Memori adalah kemampuan mental untuk menerima, menyimpan, dan mengambil kembali informasi yang telah dipelajari atau dialami seseorang. Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa yang menonton video dakwah secara rutin minimal 2–3 kali seminggu menunjukkan kecenderungan lebih kuat dalam menyimpan dan mengingat isi pesan dakwah. Penerapan nilai-nilai akhlakul karimah tampak dalam bentuk perubahan perilaku nyata, seperti tidak jujur, amanah, dan bertanggung jawab.

4. Pengambilan.

Merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses kembali informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang. Pada mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah IAIN Parepare, pengambilan informasi keagamaan dari video dakwah Youtube menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sejauh mana video tersebut tidak hanya dipahami dan diingat, tetapi juga diinternalisasi dalam kesadaran keagamaan mereka. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa mereka selalu menggulang beberapa video yang sama hal ini agar pesan dari video dakwah dapat diingat sehingga mereka dapat menerapkan perilaku kejujuran dan ketakwaan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa pesan dakwah tersebut telah meninggalkan jejak dalam memori dan dapat diakses kembali pada waktu yang relevan.

5. Penerapan.

Adalah proses mewujudkan pengetahuan atau nilai yang telah diingat ke dalam tindakan nyata. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa banyak mahasiswa secara sadar mengubah kebiasaan buruk setelah rutin menonton video dakwah, misalnya mengurangi berkata kasar, mulai bersikap amanah, dan bertanggung jawab sebagai refleksi dari nilai-nilai yang mereka pelajari dari video dakwah.

Media digital, khususnya Youtube, bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga bias sebagai instrumen pendidikan karakter dan dakwah moral yang sangat efektif. Mahasiswa yang akrab dengan teknologi lebih mudah menerima dan menyerap informasi keagamaan yang dikemas secara kreatif dan moderen. Video dakwah memberikan ruang refleksi, pembelajaran, dan pembentukan nilai secara personal. Dengan demikian, proses pembentukan akhlak mahasiswa Manajemen Dakwah Iain Parepare melalui video dakwah dapat berlangsung secara lebih efektif dan menyentuh aspek spiritual serta moral mahasiswa. Beberapa faktor yang memperkuat pengaruh video dakwah terhadap akhlak mahasiswa antara lain:

1. Ketersediaan dan kemudahan akses.

Youtube bisa diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan mahasiswa menonton saat waktu luang. Dalam konteks penelitian tentang pengaruh video dakwah Youtube terhadap pembentukan akhlakul karimah mahasiswa Manajemen Dakwah Iain Parepare, kemudahan akses ini menjadi salah satu faktor kunci yang memperkuat efektivitas media dakwah digital. Mahasiswa yang memiliki jadwal perkuliahan yang padat dan beragam aktivitas kampus dapat tetap mengakses video dakwah sesuai waktu luang mereka, tanpa harus terikat oleh ruang dan waktu tertentu. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk menonton ulang video jika ada bagian yang kurang dipahami, atau untuk memperdalam materi yang dirasa relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, kemudahan akses terhadap video dakwah melalui perangkat digital seperti *smartphone*, tablet, maupun laptop, menjadikan proses pembentukan akhlak lebih kontekstual dan berkelanjutan. Video dakwah yang tersedia di Youtube tidak hanya menjadi sumber informasi keIslaman, tetapi juga sebagai sarana refleksi diri yang dapat diakses secara pribadi dan bebas. Hal ini berkontribusi terhadap pembentukan akhlakul karimah, karena mahasiswa dapat lebih mudah terinspirasi oleh pesan-pesan moral dan nilai-nilai spiritual yang dikemas dalam format visual yang menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, Youtube sebagai *platform* dakwah tidak hanya memperluas jangkauan pesan, tetapi juga meningkatkan peluang terjadinya transformasi karakter secara perlahan namun konsisten.

2. Gaya penyampaian yang menarik

Dai yang komunikatif, menggunakan desain karya visual, atau kisah nyata membuat video lebih berkesan. Dalam konteks penelitian ini, gaya penyampaian ini menjadi salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas pesan dakwah. Dai yang mampu membangun komunikasi dua arah secara virtual, menyampaikan materi dengan intonasi yang hidup, serta menampilkan visual yang menarik, cenderung lebih berhasil dalam menarik perhatian dan membangkitkan minat mahasiswa. Selain itu, penyisipan kisah nyata atau pengalaman hidup yang relevan dengan tema dakwah mampu menyentuh sisi emosional mahasiswa, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga diresapi secara emosional dan spiritual. Hal ini berdampak positif terhadap proses internalisasi nilai-nilai moral dan etika Islam yang menjadi inti dari akhlakul karimah. Dalam penelitian, ditemukan bahwa mahasiswa lebih menikmati dan memahami pesan dakwah yang disampaikan dengan gaya yang menarik dan komunikatif, dibandingkan dengan penyampaian yang bersifat monoton dan terlalu teoritis.

Akhlakul karimah yang terbentuk dari pengaruh video dakwah mencerminkan keberhasilan dakwah digital dalam menginternalisasi nilai Islam secara moderen. Dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid, tetapi meluas ke ruang digital yang justru menjadi masjid virtual bagi generasi muda. Dengan pendekatan yang menarik, relevan, dan menyentuh, video dakwah mampu menyentuh hati dan membentuk akhlak lebih dari sekadar ceramah formal. Ini menunjukkan bahwa penggabungan ilmu agama dan teknologi dapat menghasilkan transformasi moral yang nyata.

Dampak positif dari konsumsi video dakwah di Youtube terhadap akhlakul karimah mahasiswa antara lain:

1. Perubahan sikap dan perilaku.

Penelitian ini ditemukan bahwa konsumsi video dakwah yang berkesinambungan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku pada mahasiswa. Perubahan ini tampak dari meningkatnya kesadaran mahasiswa dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik dalam aspek ibadah, etika pergaulan, tanggung jawab akademik, hingga pengendalian diri dalam menghadapi masalah. Mahasiswa yang sebelumnya cenderung acuh terhadap kewajiban agama, setelah rutin menonton video dakwah, mulai menunjukkan perilaku yang lebih religius, seperti lebih disiplin dalam salat, lebih selektif dalam memilih pergaulan, serta lebih sopan dan bijak dalam bersikap di lingkungan kampus maupun media sosial. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa setelah menyimak dakwah-dakwah di Youtube, mereka merasa lebih terdorong untuk mengintrospeksi diri, memperbaiki kebiasaan buruk, dan meneladani akhlak mulia yang dicontohkan oleh para dai. Maka dapat disimpulkan bahwa video dakwah Youtube berperan penting dalam mendorong proses internalisasi nilai, yang secara bertahap membentuk sikap positif dan perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa.

2. Peningkatan kesadaran moral.

Penelitian ini ditemukan bahwa salah satu dampak signifikan dari paparan video dakwah secara rutin adalah meningkatnya kesadaran moral di kalangan mahasiswa. Kesadaran moral ini mencakup kemampuan mahasiswa untuk bersikap baik. Video dakwah yang menyajikan materi tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, toleran, sabar serta pentingnya menumbuhkan rasa sabar, menjadi sumber pembelajaran moral yang efektif. Ketika nilai-nilai tersebut dikemas dalam bentuk visual yang menarik dan disampaikan dengan pendekatan yang menyentuh hati, mahasiswa menjadi lebih mudah merenungi pesan yang disampaikan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi mereka.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan mahasiswa menunjukkan ketertarikan yang cukup tinggi terhadap video dakwah di Youtube. Mereka menilai bahwa isi video dakwah sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mampu menjawab tantangan spiritual yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, mayoritas responden memperlihatkan tingkat akhlakul karimah yang tergolong baik, ditandai dengan sikap jujur, amanah, sabar, toleran, dermawan, rendah hati dan tanggung jawab. Data ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan awal yang harmonis, di mana mahasiswa yang lebih aktif mengakses dan memahami video dakwah juga menunjukkan kualitas akhlak yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pola penggunaan video dakwah Youtube pada mahasiswa Manajemen Dakwah IAIN Parepare dipengaruhi oleh beberapa variabel utama, yaitu perhatian, penghayatan, frekuensi, dan durasi. Dalam hal perhatian diperoleh nilai rata-rata persentase sebesar 78,5%, berada dalam kategori sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan atau materi yang diamati. Dari segi penghayatan diperoleh nilai rata-rata persentase 78,65%, berada dalam kategori sangat tinggi, mencerminkan bahwa responden tidak hanya memperhatikan, tetapi juga mampu menghayati isi atau makna dari video dakwah yang disampaikan di Youtube. Frekuensi diperoleh nilai rata-rata persentase sebesar 71,16%, yang tergolong dalam kategori tinggi, menunjukkan keterlibatan yang cukup sering dalam menonton video dakwah. Dan dari segi durasi memperoleh nilai rata-rata persentase sebesar 71,25%, juga berada dalam kategori tinggi, mencerminkan lamanya waktu yang relatif konsisten dalam partisipasi. Dan Video dakwah Youtube berpengaruh signifikan terhadap akhlakul karimah mahasiswa Manajemen Dakwah Iain Parepare. Berdasarkan hasil perhitungan statistik regresi linear sederhana menunjukkan nilai thitung 2.881 lebih besar dari ttabel 1.983 pada $n = 104$ $df = 0.05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. Z. (2018). Pengaruh Daqu Movie di Youtube terhadap peningkatan pengetahuan Islam pada mahasiswa UINSA Surabaya [Skripsi, Jurusan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ardianto, E. (2011). Komunikasi dan media sosial (Communications and social media). *The Messenger*, 3(1), 71.
- Badruzzaman, A. D. (2004). Panduan kuliah agama Islam. Sinar Baru.
- Briandana, R., Caturida, Shahir, & Wan, W. (2020). Komunikasi Dakwah dan Media Sosial Interpretasi Generasi Milenial di Asia Tenggara. *Jurnal Internasional Ekonomi dan Administrasi Bisnis*, 216. <https://doi.org/10.35808/ijeba/543>
- Departemen Agama RI. (2009). Al-Qur'an dan terjemahannya. Syaamil Quran.
- Harianja, L. W. (2024). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial di masyarakat. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 76–81.
- Hassan Mydin, S. A., Muhamad Shukri, A. S., & Abdul Razak, M. A. (2020). Peran akhlak dalam kehidupan: Tinjauan wacana akhlak Islam. *Jurnal Islam dan Kontemporer*, 21(1), 39.
- Jaarvis, M. (2021). Psikologi kognitif: Seri teori psikologi. Nusamedia.
- Khiyarusoleh, U. (2016). Konsep dasar perkembangan kognitif pada anak menurut Jean Piaget. *Jurnal Dealetika Jurusan PGSD*, 5(1), 4-5.

- Marti, A., Nuzuli, A. K., & Firtanosa, A. (2023). Peran video dakwah di Youtube dalam meningkatkan kesadaran keagamaan pada remaja di era digital. *CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 104.
- Mawasti, W., & Surya, A. (2023). Pesan Dakwah Majasi untuk Meningkatkan Internalisasi Nilai Islam Pada Generasi Milenial. *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 5(1), 111. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v5i1.265>
- Nasrullah. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Rosdakarya.
- Pahliwandari, R. (2016). Penerapan teori pembelajaran kognitif dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan rohani. *Jurnal Pendidikan Olahraga*, 5(2), 157.
- Ridwan, M. (2018). Peran Dai dalam Membimbing Penyabung Ayam, *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 2(2). 215-288.
- Slice. (2024). *Essential insights into internet, social media, mobile, and e-commerce use in Indonesia* [Online report]. Slice. Diakses 31 Agustus 2024.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Suhayib. (2016). *Studi akhlak (Cetakan 1)*. Kalimedia.
- Usrina, N. (2021). *Pengaruh media sosial TikTok terhadap gaya komunikasi santri Taman Pendidikan Al-Qur'an Ar-Risalah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.